

ФОРМЫ И ВИДЫ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ.

Бухарский государственный университет
Кафедра музыкального исполнительства и культуры
Преподаватель **Хамитова Сунбула Баходировна**

Аннотация: В статье подробно описаны формы и виды культурных мероприятий, а также инновационные методы их организации.

Ключевые слова: инновация, культурное мероприятие, круглый стол, духовное мероприятие

Сегодня мы выходим на путь инновационного развития, направленного на кардинальное совершенствование всех сфер государственной и общественной жизни. Конечно, это не напрасно. Потому что в эту быстро меняющуюся эпоху кто победит? Победит страна, которая делает ставку на новое мышление, новые идеи и инновации.

Инновации — это будущее. Если мы хотим начать строить наше великое будущее сегодня, мы должны делать это на основе инновационных идей и инновационных подходов. Основной задачей планируемых и проводимых культурно-массовых мероприятий является широкая пропаганда и популяризация лучших образцов национальной и мировой культуры, духовное воспитание подрастающего поколения, современной молодежи, воспитание и поддержание уважения к своему народу, истории и человечеству. Уместно подчеркнуть значение культурных мероприятий в сохранении самобытности и неповторимости народов, в объединении и обогащении исторически сложившихся древних национальных культур, искусства и народного творчества, национальных традиций и обычаев, формировавшихся на протяжении веков, в создании атмосферы взаимного уважения между представителями разных наций и этносов, проживающих в мире. Также в культурных мероприятиях человек начинает формировать свои человеческие качества, открывает в себе скрытые, уникальные, индивидуальные особенности и способности, возвращает и развивает их, вступает в диалог с обществом и жизнью. Уникальность этих событий как сложной социальной реальности состоит в том, что они впитывают, сохраняют, постоянно обогащают и передают будущим поколениям труд и знания поколений человечества. При реализации столь амбициозных проектов целенаправленная организация культурных мероприятий и их ориентация на образовательные процессы являются одними из актуальных вопросов современности. «Духовная деятельность» — это совокупность систематических форм, методов, средств и целенаправленных практических действий, направленных, прежде всего, на объединение и сплочение народа на основе национальной идеи, воспитание в умах и сердцах подрастающего поколения чувства преданности благородным идеям, а также призывающих людей к осознанию духовных агрессий и пониманию их сути. Духовно-просветительская деятельность, как важный аспект образования, имеет своей главной целью предоставление знаний по определенному вопросу и направление их на осознанное направление деятельности. Существуют два основных направления организации духовно-просветительской деятельности. Во-первых, через прославление человеческих качеств, описание жизни и деятельности высокодуховных людей,

представление их в качестве примеров и образцов для подражания. Во-вторых, оно осуществляется посредством выявления конкретных пороков, призывов к избавлению от них и пропаганды, причем большое значение имеет объективное признание достигнутых достижений и объективная оценка допущенных недостатков. В духовно-просветительских мероприятиях важно точно и правдиво отражать жизненный путь и наследие наших великих предков, не ограничиваться деятелями прошлого, а уметь указывать в качестве примера на наших прогрессивных современников, которые трудятся сегодня рядом с нами. Жесткое требование жизни – работать не только с прошлым и вчерашним днем, но и опираться на сегодняшнюю сложную реальность, использовать самые современные, эффективные методы и инструменты формирования общественного мнения. В духовно-просветительской деятельности особое значение приобретает комплексный анализ и оценка современных сложных духовно-культурных процессов с научной и практической точки зрения, определение того, против кого и каких деструктивных идей направлены, выявление сущности духовной агрессии. Только тогда духовные и образовательные события своим содержанием и сутью дойдут до сердец и умов людей.

Возьмем, к примеру, круглый стол. Круглый стол — это неформальное обсуждение в небольших группах, организованное вокруг определенной темы. Соответственно, для такого рода культурного мероприятия, вероятно, не требуется особой подготовки. Причина в том, что один или два человека обычно делают краткое введение (или даже лекцию) по теме, а затем происходит обмен идеями в форме вопросов и ответов, и делаются совместные выводы. Например, круглый стол на тему «Репродуктивное здоровье» будет организован с привлечением экспертов в этой области и участием молодых семей или девушек. Это может не потребовать больших усилий в организационной или творческой работе. То есть, не обязательно вызывать художника для создания декораций, режиссера для создания программных последовательностей и других работ. Это можно сделать в любой обстановке, даже в простой (небольшие аудитории). Но художественный и творческий подход к мероприятию повышает его значимость. Например, мероприятие может быть более эффективным, если в нем примут участие самодеятельные коллективы, организованные в культурно-досуговых центрах региона, и исполняют репертуар, соответствующий тематике.

Как мы отметили выше, мероприятия могут быть организованы и во время лекций, и за круглыми столами. Лекции и дискуссии на различные темы очень эффективны для формирования целостной личности. Научные лекции часто направлены на научное освещение определенной темы и охват определенной аудитории. Лекции и дискуссии направлены на то, чтобы сделать людей знающими и образованными, а также служат расширению их общих знаний. Устные дискуссии за круглым столом также сближают людей и побуждают их работать вместе. Особенно эффективны устные беседы с молодежью. Выступающий спикер находится в постоянном контакте со своей аудиторией и поддерживает с ней тесную связь. В зависимости от возраста и интересов аудитории они также будут принимать непосредственное участие в обсуждении актуальных вопросов. Докладчик поясняет тему выступления стремится быть эффективным и понятным. Обсуждения, вопросы и ответы на такие темы, как образовательные, научные, духовно-просветительские, юридические, медицинские и экологические, эффективны для повышения уровня знаний, мировоззрения и

грамотности детей в различных областях. Кроме того, лекции и круглые столы играют значительную роль в решении важных проблем и принятии правильных решений. Одним из наиболее распространенных видов культурных мероприятий является организация концертов и представлений. Понятие «концерт» происходит от латинского слова и означает «исполнять». Концерты различаются по своей структуре. Сольный концерт, коллективы, гала-концерт и т.д. В своей книге «Художественные массовые мероприятия» У. Карабоев перечисляет три вида концертов: простой (филармонический) концерт, театрализованный концерт и концерт на определенную тему. На типичном филармоническом концерте ведущий объявляет программу концерта. Песни могут быть разными по тематике и не связанными друг с другом. Этот тип концертов часто используется для того, чтобы расслабиться, отдохнуть и провести свободное время с пользой. Театрализованные концерты считаются видом мероприятий, требующим сложных творческих и организационных процессов. В этом случае концерт ставится на красную линию определенной идеи, содержания, события. Не все песни подходят для этого мероприятия. Например, такие песни, как грузинская «Лезгинка», русская «Катюша» или «День Победы» не подходят для праздника «Навруз». Уникальность театрализованных концертов в том, что программа должна быть организована по законам театральной драматургии. Организация тематических концертов требует творческого подхода к мероприятию. В этом случае программа строится вокруг определенной темы. Например, в Международный женский день 8 марта исполняется репертуар, состоящий в основном из песен, прославляющих матерей, дочерей и женщин, а в День Независимости исполняется репертуар, состоящий в основном из песен, восхваляющих Родину и Отчизну.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Hamitova S. B. THE ROLE OF THEATER IN SHAPING THE WORLDVIEW AND SPIRITUALITY OF MODERN YOUTH //Inter education & global study. – 2024. – №. 3 (2). – С. 74-79.
- 2.Qo'chqorova U. D., Hamitova S. B. MAQOM SAN'ATINING YOSHLAR TARBIYASIDAGI ORNI //International conference on multidisciplinary science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 105-109.
- 3.Hamitova S. B. AN'ANAVIY XONANDALIK VA UNING RIVOJLANISH TARIXI //International conference on multidisciplinary science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 110-113.
- 4.Hamitova S. B., Gulzira N. AN'ANAVIY XONANDALIKNI O 'QITISHNING DOLZARB MASALALARI //International conference on multidisciplinary science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 114-117.
- 5.Sardorbek To'xtasin o'g I. et al. MILLIY MUSIQIY TA'LIM NEGIZIDA XALQ MUSIQA PJODIYOTI //Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 233-241.
- 6.Хамитова С. Б. Художественные и идеологические проблемы в репертуаре театра //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 43. – С. 88-91.
- 7.Сунбула Б. Хамитова РОЛЬ ТЕАТРА В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ДУХОВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ //Inter education & global study. – 2024. – Т. 3. – №. 2.
- 8.Hamitova S. B., Fayzullayeva S. B. AN'ANAVIY XONANDALIKNI O 'QITISHNING DOLZARB MASALALARI //International conference on multidisciplinary science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 178-182.